

ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Умаркулов З.З., Нурмурзаев З.Н., Каримов Э.М., Ражабов Э.Д.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14270356>

Аннотация: Вентральные грыжи — это распространенная патология брюшной стенки, при которой происходит выпячивание органов брюшной полости через дефект в её передней стенке. В статье рассматриваются основные причины возникновения вентральных грыж, методы диагностики, подходы к лечению, а также возможные осложнения и профилактические меры. Операция остается основным методом лечения, однако современные минимально инвазивные технологии значительно улучшили исходы лечения и сократили восстановительный период пациентов.

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, хирургическое лечение, сепарационная протезная пластика.

VENTRAL HERNIAS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION

Umarkulov Z.Z., Nurmurzaev Z.N., Karimov E.M., Rajabov E.D.

Samarkand State Medical University

Abstract: Ventral hernias are a common pathology of the abdominal wall, in which the abdominal organs protrude through a defect in its anterior wall. The article discusses the main causes of ventral hernias, diagnostic methods, approaches to treatment, as well as possible complications and preventive measures. Surgery remains the main method of treatment, but modern minimally invasive technologies have significantly improved treatment outcomes and reduced the recovery period for patients.

Keywords: postoperative ventral hernia, surgical treatment, separation prosthetic plastic surgery.

ВВЕДЕНИЕ

Вентральная грыжа — это заболевание, при котором части органов брюшной полости (чаще всего кишечник) выпячиваются через дефект передней брюшной стенки. Это состояние является довольно распространенным, особенно среди людей, перенесших абдоминальные операции. В последние десятилетия наблюдается рост частоты вентральных грыж, что связано с увеличением числа операций на брюшной полости, ожирением, а также с увеличением продолжительности жизни.

Актуальность темы определяется не только высокой частотой заболевания, но и возможными осложнениями, такими как ущемление грыжи, воспаление, кишечная непроходимость. Важным аспектом является то, что современная медицина предлагает эффективные методы лечения вентральных грыж, что позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для написания статьи были использованы данные современных научных исследований, клинических наблюдений, а также медицинские руководства по хирургии и гастроэнтерологии. В частности, использовались данные из баз PubMed, Cochrane Library, а также рекомендации по лечению вентральных грыж, опубликованные в ведущих медицинских журналах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Причины возникновения вентральных грыж

1. **Операции на брюшной полости.** Основной причиной формирования вентральных грыж являются хирургические вмешательства, особенно в случае использования старых или нестабильных методов зашивания. После операций, таких как аппендэктомия, холецистэктомия или кесарево сечение, могут образовываться слабые участки в брюшной стенке, через которые выпячиваются органы.

2. **Повышенное внутрибрюшное давление.** Хронический кашель, физическая нагрузка, ожирение и беременность являются факторами, способствующими повышению давления внутри брюшной полости, что создает условия для образования грыжи. Особо подвержены риску люди, которые много лет страдают от хронических заболеваний, таких как бронхит, или работают в профессиях, связанных с поднятием тяжестей.

3. **Травмы и повреждения брюшной стенки.** Механические травмы, такие как автомобильные аварии или падения, могут вызвать повреждения тканей и брюшной стенки, способствуя образованию дефектов, через которые происходит выпячивание органов.

4. **Слабость мышц брюшной стенки.** С возрастом или при отсутствии физической активности мышцы брюшной стенки могут ослабевать, что приводит к их неспособности удерживать внутренние органы. Также на развитие слабости стенки может влиять генетическая предрасположенность.

Симптомы вентральной грыжи

Основные симптомы вентральной грыжи включают:

- **Выпячивание на передней брюшной стенке**, которое можно заметить при напряжении брюшных мышц или физической активности.
- **Боли и дискомфорт** в области грыжи, особенно при движении или напряжении.
- **Нарушения пищеварения**, такие как запоры, которые могут возникать при ущемлении кишечника.
- В более тяжелых случаях могут возникать **острые боли**, связанные с ущемлением части органа, что требует неотложной медицинской помощи.

Диагностика

Диагностика вентральной грыжи обычно начинается с клинического осмотра. Врач осматривает область живота и выявляет выпячивание. Для уточнения диагноза и определения размера грыжи могут быть использованы следующие методы:

1. **Ультразвуковое исследование (УЗИ)** — позволяет визуализировать грыжу и определить её размер и структуру.
2. **Компьютерная томография (КТ)** — дает более точное представление о состоянии тканей и органов в области грыжи.
3. **Магнитно-резонансная томография (МРТ)** — используется для сложных случаев, когда необходимо получить детальное изображение тканей.

ОБСУЖДЕНИЕ

Лечение вентральных грыж

Лечение вентральных грыж зависит от размера грыжи, симптоматики и наличия осложнений. В большинстве случаев лечение носит **хирургический характер**.

1. **Открытая хирургия.** Это традиционный метод лечения, при котором через разрез в брюшной стенке устраняется грыжа, дефект закрывается, а для укрепления ткани

используется сетка. Этот метод широко применяется, когда грыжа большая или есть осложнения.

2. Минимально инвазивная лапароскопия. Лапароскопия — это менее травматичный метод, при котором для удаления грыжи используется несколько небольших разрезов. Это позволяет ускорить восстановление пациента, снизить уровень болевых ощущений и минимизировать риски инфицирования.

3. Пластика брюшной стенки с использованием сетки
Применение синтетических сеток для укрепления слабых участков брюшной стенки значительно снижает вероятность рецидива грыжи. Это особенно важно для пациентов с высоким риском повторного возникновения грыжи.

Осложнения вентральных грыж. Если вентральная грыжа не лечится вовремя, могут возникнуть серьезные осложнения:

- **Ущемление грыжи** — это состояние, при котором часть органа застревает в грыжевом мешке и нарушается его кровоснабжение. Ущемленная грыжа требует неотложного хирургического вмешательства, так как это может привести к некрозу тканей.

- **Кишечная непроходимость** — возникает, когда кишечник застревает в грыже, что нарушает его нормальное функционирование и может вызвать перитонит.

- **Воспаление грыжи** — может развиться из-за инфекции, особенно если грыжа имеет контакт с внешней средой через кожу.

ВЫВОДЫ

Вентральные грыжи — это распространенное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения, если не лечить его вовремя. Хирургическое вмешательство является основным методом лечения, и современные минимально инвазивные методы значительно повысили эффективность лечения и улучшили результаты восстановления пациентов. Раннее выявление заболевания и своевременное лечение являются ключевыми для предотвращения осложнений и улучшения прогноза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Nodirov Kosimjon Komilzhonovich, and Abduraxmanov Diyor Shukurullaevich. "Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity." Research Focus 3.4 (2024): 94-105.
2. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Usarov Mukhriddin Shukhratovich, and Akobirov Matlabbek Talat Ugli. "Some features of treatment of diaphragm hernias with the use of laparoscopic anti-reflux methods." Research Focus 3.4 (2024): 106-110.
3. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, and Shodikulova Parvina Shukhratovna. "Biliary peritonitis as a complication of chronic calculous cholecystitis." Research Focus 3.4 (2024): 111-116.
4. Matlabbek, Akobirov, and Nurmurzaev Zafar. "Checking the condition of the coronary arteries of the heart by the method of multispiral computed tomography." amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali| journal of applied and fundamental research 2.5 (2023): 26-29.
5. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, and Dusmuradova Dildora Khushmuradovna. "Diaplectic method of treatment of varicocele." journal of applied medical sciences 6.5 (2023): 80-85.
6. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Gaibullaev Sherzod Obid Ugli, and Mukhiddinov Adham Ahmadjon Ugli. "Intraoperative endoscopic correction of choledocholithiasis." Research Focus 3.4 (2024): 89-93.
7. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, and Dusmuradova Dildora Khushmuradovna. "Diaplectic method of treatment of varicocele." journal of applied medical sciences 6.5 (2023): 80-85.

8. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, et al. "Diagnosis and surgical treatment of echinococcal cyst of the liver." *Research Focus* 3.4 (2024): 76-81.
9. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, et al. "Early diagnostics of infected pancreonekrosis." *Research Focus* 3.4 (2024): 71-75.
10. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, Khamidov Obid Abdurakhmonovich, and Utaeva Ugilbibi Akbaraliyeva. "Role of endoscopic, diapaetic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 30-35.
11. Ugli, N. Z. N., & Khushmuradovna, D. D. (2023). Diapaetic method of treatment of varicocele. *journal of applied medical sciences*, 6(5), 80-85.
12. Rizaev, E. A., Kurbaniyazov, Z. B., Mamarajabov, S. E., Nurmurzaev, Z. N., & Abdurakhmanov, D. S. (2023). Features of surgical correction of complicated forms of cholelithiasis in the elderly and senile age. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 17-24.
13. Rizaev, E. A., Kurbaniyazov, Z. B., Mamarazhabov, S. E., Nurmurzaev, Z. N., & Sh, A. D. (2023). Surgery of Cholelithiasis in Patients Older Than 60 Years. *Texas Journal of Medical Science*, 18, 25-29.
14. Khamidov, O. A., Ataeva, S. K., & Nurmurzaev, Z. N. U. (2022). Pathology of lower extremity veins in osteoarthritis of knee joints. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 964-976.
15. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbai, Khamidov Obid Abdurakhmonovich, and Utaeva Ugilbibi Akbaraliyeva. "Role of endoscopic, diapaetic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis." *journal of applied medical sciences* 6.5 (2023): 30-35.
16. Ugli, N. Z. N., Servetovna, A. A., Pavlovna, K. T., Ibragimovich, D. I., Shuxratovich, U. M., Murodovna, M. M., & Ugli, Z. J. S. (2024). Optimization of surgical treatment of parasitic and non-parasitic liver cysts. *Research Focus*, 3(4), 82-88.
17. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Nodirov Kosimjon Komilzhonovich, and Abduraxmanov Diyor Shukurullaevich. "Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity." *Research Focus* 3.4 (2024): 94-105.
18. Ugli, N. Z. N., Komilzhonovich, N. K., & Shukurullaevich, A. D. (2024). Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity. *Research Focus*, 3(4), 94-105.
19. Ugli, N. Z. N., Abdurakhmonovich, K. O., & Akbaraliyeva, U. U. (2023). Role of endoscopic, diapaetic methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholelithiasis. *journal of applied medical sciences*, 6(5), 30-35.
20. Matlabbek, A., & Zafar, N. (2023). Checking the condition of the coronary arteries of the heart by the method of multispiral computed tomography. *amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali| journal of applied and fundamental research*, 2(5), 26-29.
21. Якубов, Д. Ж., Ахмедов, Я. А., Умаркулов, З. З., & Ким, Т. П. (2023). Мультипараметрическая МРТ В Диагностике Рака Предстательной Железы. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 577-587.
22. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., & Давлатов, С. С. (2023). Диапевтические методы в хирургическом лечении кистозных образований печени. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (6), 108-112.
23. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., & Давлатов, С. С. (2023). Результаты анализа хирургического лечения больных кистозными образованиями печени. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (6), 133-137.

24. Умаркулов, З. З., Хамидов, О. А., Давлатов, С. С., & Усмонов, А. У. (2023). Роль диапневтических методов в хирургическом лечении кистозных образований печени. Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований, 4(3).
25. Умаркулов, З. З. (2024). Преимущества ультразвуковой эластографии при раке молочной железы. theory and analytical aspects of recent research, 3(26), 1-4.
26. Умаркулов, З. З. (2023). Визуализация Множественной Миеломы. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(3), 906-916.
27. Умаркулов, З., Усмонов, А., Арзиев, А., & Атоева, М. (2023). Место диапневтических методов в хирургическом лечении кистозных образований печени. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(12), 120-128.
28. Умаркулов, З. З., & Сувонов, З. К. (2023). Современные развития лучевой диагностики. Journal the Coryphaeus of Science, 5(5), 237-251.
29. Умаркулов, З. З., & Хакимов, М. Б. (2023). Совместный Выпот Коленного Сустава: Возможности И Ограничения Узи. Diversity Research: Journal of Analysis and Trends, 1(3), 244-253.
30. Умаркулов, З., Усмонов, А., Арзиев, А., & Атоева, М. (2023). Место диапневтических методов в диагностики и результатов хирургического лечения больных с кистами печени. Models and methods in modern science, 2(13), 126-132.
31. Умаркулов, З. З., & Бахриева, Д. Ш. (2024). Возможности диапневтических методов в диагностике и лечении паразитарных и непаразитарных кист печени. research focus, 3(3), 149-155.
32. Умаркулов, З. З., & Имомов, Ф. З. (2023). Исследование Не Инструментального Физического Осмотра Колена Показало Высокую Изменчивость Наблюдателя. Diversity Research: Journal of Analysis and Trends, 1(3), 216-229.
33. Умаркулов, З. З. (2023). Отчет Euler Об Использовании Узи При Болезненном Остеоартрите Коленного Сустава. Часть 1 Распространенность Воспаления При Остеоартрите. Diversity Research: Journal of Analysis and Trends, 1(3), 230-243.
34. Умаркулов, З. З. (2023). Отчет Euler Об Использовании Узи При Болезненном Остеоартрите Коленного Сустава. Часть 1 Распространенность Воспаления При Остеоартрите. Diversity Research: Journal of Analysis and Trends, 1(3), 230-243.
35. Умаркулов, З. З. (2023). Отчет Euler Об Использовании Узи При Болезненном Остеоартрите Коленного Сустава. Часть 1 Распространенность Воспаления При Остеоартрите. Diversity Research: Journal of Analysis and Trends, 1(3), 230-243.
36. Умаркулов, З. З., & Файзуллаев, С. А. У. (2024). Диагностика и хирургическое лечение эхинококковых кист печени. Research Focus, 3(3), 156-161.
37. Zafarjonovich, U. Z., Abdurakhmanovich, K. O., & Sulaymanovich, D. S. (2023). Сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных кистозными образованиями печени. journal of biomedicine and practice, 8(6).
38. Zafarjonovich, U. Z., Abdurakhmanovich, K. O., & Sulaymanovich, D. S. (2023). Возможности диапневтических методов в хирургическом лечении кистозных образований печени. journal of biomedicine and practice, 8(6).
39. Umardulov, Z. Z., & Mamasoliev, B. M. Influence of post-traumatic chondropathy on the functional state of the knee joints in athletes. Uzbek journal of case reports, 31.